

VÍDEO

Gênese Fenomenológica da Noção de Gestalt.

Artigo publicado na revista do X Encontro Goiano da Abordagem Gestáltica, Número 10, 2004.

Este artigo se propõe um estudo sobre a origem e modos de utilização do termo gestalt junto às escolas filosóficas e psicológicas do final do século XIX e início do século XX. Interessa, particularmente, os projetos teóricos de Franz Brentano, Edmund Husserl, bem como a repercussão deles junto às investigações promovidas pelos psicólogos da forma, tanto da primeira, quanto da segunda geração. Nosso propósito é estabelecer as bases desde onde possamos compreender em que sentido a Gestalt Terapia pode estabelecer um uso fenomenológico do conceito de gestalt.

(No VI Congresso Brasileiro da Abordagem Gestáltica e IX Encontro Nacional de Gestalt-Terapia, este trabalho foi apresentado com o nome de "Merleau-Ponty e Fritz Perls: as Filosofias da Gestalt").

Clique [aqui](#) para ler a parte escrita do trabalho.

Marcos José Muller-Granzotto: doutor em Filosofia, professor do programa de pós-graduação em filosofia e literatura da UFSC (Florianópolis, SC) – mjmmuller@cfh.ufsc.br

Rosane Lorena Granzotto: psicóloga clínica, gestalt terapeuta, mestranda em filosofia (UFSC), diretora do Instituto Gestalten (SC) – ro@gestalten.com.br